

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UDK 377.5

TA'LIM TIZIMIDA KADRLAR TAYYORLASHNI BOSHQARISHNING
ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

M.J.Sayfullaevava (talaba)

Ilmiy rahbar: Sh.N.Mamatqobilov, katta o'qituvchi.

Toshkent davlat agrar universiteti

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ .

М.Ж.Сайфуллаева (студентка)

Ш.Н.Маматқобилов

Научный руководитель: старший преподаватель.

Ташкентский государственный аграрный университет

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LEARNING
MANAGEMENT IN THE EDUCATION SYSTEM.

M.J.Sayfullaevava (student)

Sh.N.Mamatqobilov

Scientific supervisor: Senior Lecturer

Tashkent State Agrarian University

Annotatsiya. Globallashuv sharoitida aholi sonining ko'payishi natijasida dunyo mamlakatlari bo'yicha savodxonlik darajasini oshirib borishga qaratilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Dunyo mamlakatlari ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirishda salohiyatli kadrlarni tayyorlash, yangi kasblarga yo'naltirish, ishlab chiqarishni ta'lim bilan uzviylikini ta'minlash, tizimni moliyalashtirishni mustaqil amalga oshirish, oliy ta'lim tizimini boshqarishda kadrlar tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Maqolada agrar ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashda boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurati va bu yo'nalishda respublikada kechayotgan jarayonlarning mazmun-mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, boshqaruv, raqamlashtirish, ta'lim texnologiyalari, kadrlar, hamkorlik, samaradorlik.

Аннотация. В результате роста населения в условиях глобализации проводится множество научных исследований, направленных на повышение уровня грамотности в странах мира. При проведении реформ в системе образования стран мира приоритетными направлениями сегодня являются подготовка потенциальных кадров, ориентация на новые профессии, обеспечение преемственности производства с образованием, самостоятельное

осуществление финансирования системы, совершенствование научно-методических основ подготовки кадров в управлении системой высшего образования. В статье раскрыта необходимость повышения эффективности управленческой деятельности при подготовке кадров в системе аграрного образования, использования цифровых технологий и сущность процессов, происходящих в республике в этом направлении.

Ключевые слова: образование, менеджмент, оцифровка, образовательные технологии, человеческие ресурсы, сотрудничество,

Abstract. As a result of population growth in the context of globalization, many scientific studies are being conducted aimed at increasing the level of literacy in countries around the world. When carrying out reforms in the education system of countries around the world, the priority areas today are the training of potential personnel, orientation towards new professions, ensuring the continuity of production with education, independent financing of the system, improving the scientific and methodological foundations of training personnel in the management of the higher education system. The article reveals the need to improve the efficiency of management activities in training personnel in the system of agricultural education, the use of digital technologies and the essence of the processes taking place in the republic in this direction.

Keywords: education, management, digitalization, educational technologies, human resources, cooperation.

Jahonning rivojlangan mamlakatlarida ta'lim tizimi bo'yicha innovatsion texnologiyalarning joriy etishning jadallashuvi sharoitida sohalar bo'yicha malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirishda ta'lim integratsiyasi, innovatsiyasi hamda amaliyotlarni ishlab chiqarish bilan bog'lashga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Ta'lim darajasi bo'yicha dunyo reytingida Avstraliya - 0,939, Daniya - 0,923, Yangi Zelandiya - 0,917, Norvegiya - 0,916, Germaniya - 0,914, Irlandiya - 0,910, Islandiya - 0,906, AQSh - 0,900, Niderlandiya - 0,897, Buyuk Britaniya - 0,896 indeks bilan yuqori o'rinni egallab kelmoqda"¹. Ammo, turli obyektiv va subyektiv omillar ta'sirida, global Covid-19 pandemiyasining dunyo bo'yicha keng tarqalishi ta'lim tizimida bir qator munozarali vaziyatlar, ya'ni oliy va o'rta maxsus ta'lim, maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishdagi muammoli holatlarni yuzaga keltirdi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimiga ega rivojlangan mamlakatlarda differensiyalashgan ta'lim tizimining joriy etilishi soha mutaxassisleri tayyorlashda mazkur usuldan foydalanish, tizimni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, mavjud muammolarni

bartaraf etish, zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etishga keng e'tibor qaratilmoqda.

Globalashuv sharoitida aholi sonining ko'payishi natijasida dunyo mamlakatlari bo'yicha savodxonlik darajasini oshirib borishga qaratilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Dunyo mamlakatlari ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirishda salohiyatli kadrlarni tayyorlash, yangi kasblarga yo'naltirish, ishlab chiqarishni ta'lim bilan uzviylikini ta'minlash, tizimni moliyalashtirishni mustaqil amalga oshirish, oliy ta'lim tizimini boshqarishda kadrlar tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish, agrar ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashda boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish, kadrlar tayyorlashda zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish bu boradagi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

O'zbekistonda so'nggi yillar ichida ta'lim sohasida izchil amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida agrar soha uchun mutaxassis kadrlar tayyorlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, hududlarda oliy va professional ta'lim muassasalari soni oshib bormoqda. Bu albatta, respublika bo'yicha faoliyat olib borayotgan oliy ta'lim muassasalari oldiga mehnat bozori

1

<https://www.statista.com/markets/411/topic/962/education-science/#statistic1>

talablariga javob bera oladigan malakali kadrlar tayyorlash vazifasini qo'yadi. "Mamlakatimiz bo'yicha 2023-yilda oliy ta'lim muassasalarida jami 1 mln.dan ortiq talabalar tahsil olayotgan bo'lsa, shundan, agrar ta'lim tizimida esa 30 mingdan ortiq mutaxassislar tayyorlanmoqda"². Shuningdek, agrar ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, sohaga zamonaviy boshqaruv usullarini tatbiq etish, ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini amalga oshirish, kadrlar salohiyatini yuksaltirish, o'zgaruvchan mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlash, ilmiy tadqiqot ishlarining samaradorligini oshirish hamda shu orqali agrar ta'lim tizimini rivojlantirish va bozor mexanizmlarini joriy etishni talab qiladi. Shu bois, bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimida yangi zamonaviy ta'lim yo'nalishlarini tashkil etish, sohani yangi rivojlanish bosqichiga olib chiquvchi omil sifatida e'tirof etish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularni samarali boshqarish yo'nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son «Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida», 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son «O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida», 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi farmonlari, 2023-yil 7-iyuldagi PQ-216-son «Agrar sohada ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiya qilish orqali sifat va samaradorlikni oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida», 2020-yil 30-iyuldagi PQ-4795-son «Agrar ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

2020-yil 15-dekabrdagi 788-son «Agrar ta'lim tizimining 2030-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning boshqaruv jarayonlarini tashkil etish, rivojlantirish tendensiyalarini amalga oshirishda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlari uchun malakali kadrlar tayyorlash masalalariga alohida e'tibor berish lozim bo'ladi. Shundan kelib chiqib, rivojlangan davlatlarda agrar ta'lim tizimini boshqarishda ularning ilg'or tajribalari o'rganilgan hamda shu asosida respublikamiz agrar ta'lim tizimini rivojlantirish va boshqarish yuzasidan taqqosloma tahlil ishlab chiqilgan. Ta'lim jarayonlarini samarali boshqarishda rahbar va pedagog-xodimlar, talabalar o'rtasida turli xil nizolarning kelib chiqishi ham ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bir qator olimlar ta'lim muassasalaridagi nizolarning kelib chiqishi va ularni bartaraf etish yo'llari asoslab o'tilgan.

Kadrlar tayyorlashda hamkorlikni ta'minlash, mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlashning asosiy mexanizmlarini joriy etish, ta'limning asosiy bosqichlarini ham qamrab olish kadrlar buyurtmachilari uchun maqbul variantlarni tanlab olish, ta'lim muassasalarida boshqaruvni samarali mexanizmlar yordamida tashkil etish va mehnat bozorining kadrlarga bo'lgan talabini qondirish imkoniyatini yaratib beradi. Ta'lim tizimini isloh qilish, zamonaviy kasblar bo'yicha ta'lim yo'nalishlarini tashkil etish, oliy ta'limda yoshlar qamrovini kengaytirish, oliy ta'lim muassasalarining filiallari, qo'shma ta'lim dasturlari va nodavlat oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi tizim uchun yaratilgan ishlarning namunasi bo'ldi. Bu oliy o'quv yurtlarida iqtidorli, dunyo qarashi keng, bilimli kadrlarning tarbiyalanishi turli sohalar

² <https://opendata.edu.uz/vazirlik/15.php>

uchun kadrlarga bo'lgan talabini to'raligicha ta'minlab bera boshladi.

Agrar ta'lim tizimini boshqarishda innovatsion texnologiyalarni tadbiiq etish orqali tayyorlanayotgan kadrlarda mehnat faoliyatini olib boruvchi tizim tashkilotlarni (vazirlik,

qo'mita, agentlik, klaster, firma, fermer xo'jaligi, bo'lim, laboratoriya, kompaniya va h.k.) boshqarishda zamonaviy va raqamli texnologiyalar asosida faoliyatini olib borishda bilim, ko'nikma, tajribani shakllantirish zarur hisoblanadi.

OTM va ish beruvchi tashkilot hamkorligida istiqbolda "talaba shtati" mexanizmini joriy etish jarayoni

Mehnat bozorini oliy ma'lumotli malakali kadrlar bilan ta'minlashda ta'lim muassasalari tomonidan boshqaruvning uzviyigini quyidagi boshqaruv usullarini joriy etish, takomillashtirib borish hamda doimiy ravishda qo'llash talab etiladi: birinchidan, OTMni tamomlagan kadrlarni ishga joylashtirishda yo'nalish va mutaxassisligidan kelib chiqib, korxonalar, tashkilot boshqaruv personaliga asoslangan tashkiliy-ma'muriy usullarini qo'llash; ikkinchidan, kadrlarni moddiy-ma'naviy tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun tashkilotlarda ijtimoiy-iqtisodiy me'yorlashtirishgan asoslangan iqtisodiy usullarni joriy etish; uchinchidan, kadrlarni ish jarayoniga to'liq moslashishi uchun OTMlari

bilan hamkorlikda ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida qo'llaniladigan ijtimoiy – psixologik usullarni ishlab chiqish.

Bundan tashqari, ushbu OTM va ish beruvchi hamkorligida talaba shtati mexanizmini joriy etish orqali professor-o'qituvchilarda o'z ustida yanada ko'proq ishlashini talab etsa, talabalarda o'quv jarayonida zamonaviy bilimlarni egallash bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bayon etish uchun ko'nikma shakllanishiga turtki bo'ladi.

Ta'lim tizimini boshqarish hamda rivojlantirishda asosiy resurslardan samarali foydalanish bilan bir qatorda, sohadagi mavjud muammolar va ularning yechimlari bo'yicha tahlillar o'tkazildi va amaliy tavsiyalar ishlab

chiqildi. Ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashda vazirlik va idoralar, ishlab chiqarish korxonalarini, klaster, fermer xo'jaliklari ekanligini hisobga olinib, O'zbekiston Respublikasida qonun yo'li bilan to'liq ta'minlanganligi bunda mamlakatimizdagi agrar ta'lim muassasalari

asosiy kuch sifatida e'tirof etilishi, kadrlarni ish bilan ta'minlash va mustaqil boshqaruv strukturasi ega ta'lim muassasalarini shakllantirish hamda zamonaviy menejment usullaridan foydalanib boshqaruvni tashkil etish zaruriyatiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. *Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak*. T: O'zbekiston, 2017. 104 b.
2. Mirziyoev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5264 son Farmoni. 2017.
3. Rahmonova, S. (2023). *YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY-MADANIY ISLOHOTLAR. Current approaches and new research in modern sciences*, 2(10), 40- 43.
4. Rahmonova, S. (2023). *YUKSAK MA'NAVİYATLI AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI. Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.
5. Boltayev N.Sh. *Agrar ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning hozirgi holati va tahlili*. // "Agroiqtisodiyot" ilmiy-amaliy agroiqtisodiy jurnali. – T., 2022-yil, № Maxsus son.
6. Boltaev N.Sh. *Trends in the development of personnel training in the agrarian education system*. // ISSN: *Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)* ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 6, June. (2022)